

ТРАНСПОРТ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

*М. Чубаров, студент;
Д. Молоштан, к.т.н., доцент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

Транспорт є фундаментальною складовою соціально-економічного розвитку суспільства, забезпечуючи мобільність населення, інтеграцію ринків і доступ до ресурсів. Ефективність транспортної системи прямо впливає на продуктивність економіки, рівень життя та конкурентоспроможність держави. Соціально-економічний ефект від розвитку транспорту можна описати через функцію суспільного добробуту:

$$W = f(Q_t, T_c, C_e, E_s), \quad (1)$$

де Q_t – обсяги транспортних послуг; T_c – витрати часу на перевезення; C_e – економічні витрати на транспорт; E_s – соціальний ефект (доступність освіти, медицини, ринку праці).

Оптимізація транспортної системи передбачає мінімізацію витрат часу й ресурсів при максимізації доступності:

$$F = \min (C_e + \alpha T_c) \text{ за умови } E_s \geq E_{\min}, \quad (2)$$

де α – коефіцієнт вартості часу, E_{\min} – мінімальний рівень соціальної доступності.

Практичні аспекти застосування:

1. Міський рівень – громадський транспорт забезпечує доступ населення до освіти, медицини, робочих місць. (Приклад: система метро та швидкісних трамваїв у Києві знижує транспортні витрати домогосподарств).

2. Національний рівень – транспортні коридори (автомобільні, залізничні, річкові) є основою інтеграції регіонів у єдиний економічний простір. (Приклад: розвиток коридору Go Highway (Гданськ–Одеса) в Україні).

3. Міжнародний рівень – транспорт сприяє інтеграції у світову економіку. (Україна бере участь у формуванні Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), що забезпечує вихід на європейські ринки).

Закордонний досвід:

- Німеччина: мережа швидкісних поїздів (ICE) стимулює розвиток бізнесу та туризму.

- Китай: інвестиції у швидкісні залізниці створили нові економічні зони навколо вокзалів.

- США: міжштатні автомагістралі забезпечують інтеграцію ринку праці та зростання мобільності населення.

Висновки. Розвиток транспорту забезпечує економічне зростання та конкурентоспроможність держави, скорочення соціальної нерівності через підвищення доступності послуг, а також інтеграцію країни у міжнародні транспортно-економічні системи. Транспорт є стратегічним фактором соціально-економічного розвитку суспільства.

Список використаних джерел

1. Левковець П.Р., Мороз М.М., Бубела А.В., Лабуа А.В. Системні аспекти вдосконалення логістичного сервісу. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2014. – №5. – С. 108–111.
2. Moroz M., Korol S., Plichko A. Improvement of urban transport system / Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2016. – Випуск 6 (1). – С. 71-75.
3. European Commission. European Transport Policy for 2050. Brussels, 2021.
4. Moroz, O.V. and Moroz, M.M., 2014. Specific features of city public transport financing (Kremenchuk case study). Actual Problems of Economics, 160(1), pp. 239–246.